

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238553>

«ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ» В РОМАНАХ
«ЖАХЛИВИЙ ТЕГЕРАН» (М. М. КАЗЕМІ) І
«ЗГУБЛЕНА ДІВЧИНА» (Д. Г. ЛОУРЕНСА)

Анна РОГОЖА

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7589-3857>

*Anna Rohozha. 'Ethics of Care' in the novels **Terrible Tehran** (by M. M. Kazemi) and **The Lost Girl** (by D. H. Lawrence). "Ethics of Care" is conceived in the novels **Terrible Tehran** (1922) by the Persian writer Mortaza Moshfeg Kazemi and **The Lost Girl** (1920) by the English writer David Herbert Lawrence. Each of them presents an updated view of the problematic being of women under the conditions of a patriarchal society. A scientific problem is the search and awareness of the concept of CARE through the literary planes of novels that cover the process of education of young girls of the East and the West, who, staying in similar situations (their parents do not deal with the process of upbringing, but other people do), have different prospects for development in the future. *Mein* (by M. M. Kazemi) and *Alvina* (by D. H. Lawrence) are depicted atypically as women of that time. Moreover, they prefer to overcome the weak concept of "Another" as a deficiency or a minor person against a man. In our opinion, the presence of "Ethics of Care" in the process of upbringing the characters of the novel *The Lost Girl* influenced her unity with others, which helped a woman build a healthy relationship in society. In contrast, the absence of "ethics of care" in the process of education of a girl of a Muslim family (*Terrible Tehran*) caused the situation when the character was completely subdued and then broken by discrimination by the patriarchal society.*

Keywords: "ethics of care", M. M. Kazemi, D. H. Lawrence, female image, feminist criticism.

Осмислення і прийняття реальної картини світу ХХІ ст. великою мірою залежить від індивідуального світосприйняття кожного з нас окремо. Живучі

сьогодні в Україні, ми особливо гостро можемо відчувати наскільки важливою є підтримка та допомога людей, і мова не лише про допомогу фізичну, в першу чергу – про психологічну. Звернення до емоційної та психологічної підтримки одне одному може сприяти скорішому встановленню єдності народу та викоріненню дискримінації, зневаги, експлуатації.

Нашу увагу привернула думка української професорки С. К. Криворучко, яка зауважила на тому, що культурні здобутки минулого, зокрема літератури, можуть пролити світло на шокуючі помилки та орієнтири, яких дотримувались наші предки, не дивлячись на їхні ненормальність та відхилення від загальної норми. Професорка порушує проблему, яка ще довго не зможе втратити своєї актуальності, бо фокусуючи увагу на літературних творах минулих століть, звертаючись до дослідження конфліктів у художніх творах, через призму яких висвітлені мислення і ментальність людей минулого, ми маємо можливість краще зрозуміти реальну ситуацію *нашого теперішнього*, зробити висновки та дозволити створити гармонійні відносини у суспільстві.

У фокусі уваги 20-ті роки ХХ ст., а точніше романи-представники кардинально різних культур Сходу і Заходу, які по-новаторськи розкривають проблему жіночого буття, наголошуючи на тому, що жінка не має сприйматися соціумом у концепті другорядної або «Іншої» (концепт «Іншої» – як «жінки-нестачі» було запропоновано ідеологинєю феміністичного руху та видатною мислителькою Сімоною де Бовуар у 1949 р.) (Криворучко, 2012). Це роман перського митця, фундатора іранського соціального роману Мортаза Мошфека Каземі (1887-1978) «Жахливий Тегеран» (1922) і роман англійського письменника, творця модерністської британської літератури Девіда Герберта Лоуренса (1885-1930) «Згублена дівчина» (1920).

Нами вже було здійснено декілька спроб досліджень головних та другорядних героїв романів, головним чином базуючись на зверненні до засад феміністичної критики, і в результаті ми дійшли висновку, що на різних етапах життя героїні розкриваються в абсолютно різних концептах, виокремлюючи то

жіночність, то жагу до роботи і саморозвитку. Також ми спробували провести порівняльні аналізи жіночих образів романів (Rohozha, 2024), (Rohozha, 2024), що дало нам змогу побачити основні відмінності бачення проблем жіночого буття в європейському соціумі і культурі Сходу.

«Етика піклування», на нашу думку, є близькою до ідей феміністичної етики, підхід якої більшою мірою ґрунтується на переконанні, що традиційні теорії базувались на недооцінюванні жіночого досвіду. За прийнятою філософіями-феміністками концепцією, традиційна етика, яка майже повністю побудована на чоловічій точці зору, підлягає критиці (Feminist ethics). Як правило жінка була зображена дрібною відносно чоловіка та етично незрілою, не дивлячись на той іронічний факт, що вихованням дітей (тобто майбутнього покоління) займалась саме вона.

Обидва романи висвітлюють процес становлення маленьких дівчат дорослими жінками, які згодом стикаються із суровою реальністю і проблемами дорослого життя, але різниця в тому, що героїня Альвіна (Д. Г. Лоуренса) знаходить в собі сили подолати перешкоди та побудувати своє життя за власними установками, в той час як героїня Меїн (М. М. Каземі) є повністю зломленою жорстокими правилами патріархального суспільства, бо не знаходить в собі сили на боротьбу. І, на нашу думку, головною причиною такої різниці є відсутність «етики піклування» у процесі виховання дівчинки за установками патріархальної ментальності.

Слід виокремити важливий факт – героїня Меїн зображена письменником по-новому як смілива та рішуча жінка мусульманської спільноти; жіночий образ знаходить свій розвиток у точці перетину «жіночого» та «фемінного» концептів, які дають змогу зрозуміти глибокий внутрішній світ героїні, як з точки зору біології, так і з огляду на її бажання тотального розвитку. Уперше жінка стає на шлях трансформації, бо не бажає бачити себе в ролі другорядної по відношенню до чоловіка, не бажає бути слабкою. Але її сміливі інтенції, певно, є «сирими» для тогочасного мусульманського суспільства, бо вона не отримує жодної підтримки

від жінок навколо, ні від матері, ні від няньки, яка займається її руйнівним вихованням. М. М. Каземі зображує дурних, неосвічених жінок, яким не відома «етика піклування»; вони не готові стати на шлях тотальних змін, бо жити в тіні чоловіка для них є звичним і єдино правильним варіантом : «Хануме, люба... Чоловік – це господар. Що він захоче, те може робити...» (Kazemi, 1922, p. 41). Вони формують скалічене самосприйняття молодої жінки, передаючи власний гіркий досвід, бо самі відчують себе слабкими, невартими, «Іншими».

Повністю протилежним зображено процес виховання героїні Альвіни, в якому, на нашу думку, «етика піклування» була присутня, що і призвело до формування жіночої здорової самооцінки та бачення світу навколо. За процес виховання героїні Альвіни відповідальною була її няня-гувернантка міс Фрост (так саме як і у героїні Меїн). Але головною відмінністю стає оновлене зображення сильної та амбітної жінки, яка, за інтенцією митця Д. Г. Лоуренса, має власний здоровий та правильний погляд на суспільство і відносини в ньому, чим і формує (передає власний досвід) подібні погляди й установки у нового покоління. «Етика піклування» у відносинах Альвіни з її улюбленою нянею зосереджена на мотивах єдності, взаєморозуміння, безперервної моральної та емоційної підтримки, яка стає базою, ґрунтом міцних відносин між жінками : «Вона була чарівна, сонячна й ніжна з усіма, особливо з міс Фрост, яку кохала глибокою, ніжною, досить болісною любов'ю» (Lawrence, 2021, p. 40).

Письменники презентують свіжий погляд на проблему жіночого буття, акцентуючи увагу на тому, наскільки іноді жорстокими і несправедливими можуть бути обставини існування жінки у патріархальному соціумі. Доцільним, на нашу думку, залишається виокремлення процесу виховання жінок, який заслуговує окремої уваги через те, що він є ґрунтовно-важливим і має значний вплив на формування особистості у майбутньому. У той час як Д. Г. Лоуренс вводить поняття «етика піклування» до зображення виховання головної героїні Альвіни, утворюючи міцні та здорові зв'язки між героями, що прагнуть єдності, рівності та справедливого відношення, М. М. Каземі демонструє наскільки руйнуючим може

бути процес виховання людини за недотриманням правил моралі. Можна припуститися думки, що відсутність «етики піклування» у процесі виховання Меїн-ханум, вплинуло на неможливість героїні подолати проблему дискримінації збоку чоловіка, що згодом повністю її підкорило, виснажило і зламало.

References:

- Feministyczna etyka* [Feminist ethics]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Феміністична_етика [in Ukrainian].
- Kryvoruchko, S. K. (2012). *Literaturna tvorchist Simony de Bovuar: evoliutsiia khudozhnikh obraziv* [Literary work of Simone de Beauvoir: the evolution of artistic images]. Kyiv : Vydavnychi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].
- Kryvoruchko, S. (2022). Odiah u romani S.-M.-M. Kazemi “Zhakhlyvyi Teheran” [Clothing in the novel by S.-M.-M. Kazemi “Terrible Tehran”]. *Volyn filolohichna: tekst i kontekst*, 2022, No. 33, 237–249. Retrieved from: <https://volyntext.vnu.edu.ua/index.php/volyntext/article/view/1024/951> [in Ukrainian].
- Kryvoruchko, S. (2024). The Value of the “Books” (Robert M. Sonntag’s novel “Scanners”). *Bibliotekar Zpodlaski*, Vol. 65, No. 4, 383–398. DOI: <https://doi.org/10.36770/bp.984> Retrieved from: <https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/984>
- Kryvoruchko, S. (2024). Ukrainian Identity of Vasyl Stus: the Concept of “Freedom” in the Movie “Prohibited”. *Balkanistic Forum*, 2024 (1), 33/1, 221–239. DOI: <https://doi.org/10.37708/bf.swu.v33i1.17> Retrieved from: <https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069>
- Lawrence, D. H. (2021). *The Lost Girl*. Middletown : DE.
- Rohozha, A. O. (2024). Iranski ta brytanski heroini v synkhronii 20-kh rokiv XX: evoliutsiia ta zanepad (M. M. Kazemi “Zhakhlyvyi Teheran” i D. H. Lourens “Zghublena divchyna”). [Iranian and British heroines in the synchrony of the 1920s: evolution and decline (M. M. Kazemi "Terrible Tehran" and D. H.

Lawrence "The Lost Girl"). *Naukovi zapysky KhNPU im. H.S. Skovorody. Literaturoznavstvo*, 1 (103), 76–96. DOI: <https://doi.org/10.34142/2312-1076.2024.1.103.03> [in Ukrainian].

Rohozha, A. O. (2024). “Zistavlennia zhinochykh obraziv v ‘Skhidni’ ta ‘Zakhidni’ literaturakh: vykhovannia i osvita (S.-M.-M. Kazemi i D.- H. Lourens)” [“Comparison of female images in ‘Eastern’ and ‘Western’ literature: raising and education (S. -M.-M. Kazemi and D. H. Lawrence)"]. *Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii*, 1 (25), 299–309. DOI: <https://doi.org/10.32782/2617-3921.2024.25.299-309> [in Ukrainian].

مرتضی مشفق کاظمی، یادکاریکت شب. تهران مخوف. ناشر اثار ریپر ارزش. تهران. ۱۳۴۰.۲۹۰.